

Edgardo Civallero

Herramientas para los investigadores (X)

ImpactStory para investigadores

Herramientas para los investigadores (X)

ImpactStory, hoy en día llamada OurResearch, es una organización que crea y distribuye —por una suscripción, por más que la propia empresa se defina como "sin ánimo de lucro"— herramientas y servicios para bibliotecas, instituciones e investigadores.

Entre esas herramientas se cuenta la propia ImpactStory, una herramienta basada en la web y de código abierto, que provee *altmetrics*: métricas alternativas al llamado "factor de impacto". Permite ver, en un solo lugar, el impacto que tienen todo tipo de publicaciones, desde entradas de blog a datasets y software (lo cual, por cierto, busca reorientar el foco del sistema de "recompensa académica" hacia la investigación nativa digital).

ImpactStory agrupa las métricas (datos cuantitativos, repartidos en una veintena de plataformas) y la información cualitativa subyacente, y las presenta de forma organizada. No se busca medir la calidad, sino simplemente el impacto: tanto la cantidad como sus distintos tipos.

Las *altmetrics* recibieron fuertes críticas (como la ya famosa discusión entre Jeffrey Beall y el equipo de ImpactStory; *vid.* Beall, Gutierrez & Forero 2015; Konkiel, 2015)

acerca de la enorme posibilidad de *gaming*. Sin embargo, en los últimos tiempos parece haber sido aceptada por la comunidad académica.

Cabe notar que muchos sitios (p.ej. Google Scholar, Academia.edu o ResearchGate) no comparten sus datos a través de Open API, de modo que no se pueden importar métricas desde esos perfiles a ImpactStory.

Lo básico:

Registrarse en una cuenta de prueba (<http://impactstory.org>) y crear un perfil, importar documentos (artículos, datasets, software, diapositivas) de otras plataformas (p.ej. BibTex desde Google Scholar), agregar enlaces al trabajo en acceso abierto, resaltar las métricas más interesantes y mostrarlas, y conectar la cuenta a otros servicios, como Figshare, ORCID, Publons y GitHub.

Referencias

Beall, Jeffrey; Gutierrez Fredy R. S.; Forero, Diego A. (2015). Spurious alternative impact factors: The scale of the problem from an academic perspective. *BioEssays*. [En línea]. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bies.201500011>

Konkiel, Stacy (2015). Jeffrey Beall can't seem to get altmetrics quite right. *Stacy Konkiel*, March 18. [En línea]. <https://skonkiel.wordpress.com/2015/03/18/beall-altmetrics-impact-factors/>

<https://www.bibliotecario.org/>